

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF OPERATIVE SURGERY AND TOPOGRAPHICAL ANATOMY

Tukhtanazarova Shavkya Ibadovna

PhD., Associate Professor

ZARMED University, Samarkand, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575262>

ARTICLE INFO

Received: 23th December 2024

Accepted: 29th December 2024

Online: 30th December 2024

KEYWORDS

Operative surgery, topographic anatomy, technology, minimally invasive surgery, 3D imaging, bioprinting, artificial intelligence, personalized medicine.

ABSTRACT

Operative surgery and topographical anatomy are experiencing a period of rapid development due to the introduction of innovative technologies and a deep understanding of the structure and functions of the human body. The article considers new and promising directions of operative surgery and topographical anatomy. It presents data on robotic systems, endoscopy, and laparoscopy, which allow for the performing of complex operations with less trauma and faster recovery of patients.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

Тухтаназарова Шавкия Ибадовна

к.м.н., доцент

Университет ЗАРМЕД, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575262>

ARTICLE INFO

Received: 23th December 2024

Accepted: 29th December 2024

Online: 30th December 2024

KEYWORDS

Оперативная хирургия, топографическая анатомия, технологии, минимально инвазивная хирургия, 3D-визуализация, биопринтинг, искусственный интеллект, персонализированная медицина.

ABSTRACT

Оперативная хирургия и топографическая анатомия переживают период стремительного развития благодаря внедрению инновационных технологий и углубленному пониманию строения и функций человеческого организма. В статье рассмотрены новые и перспективные направления оперативной хирургии и топографической анатомии. Приведены данные о роботизированных системах, эндоскопии и лапароскопии которые позволяют выполнять сложные операции с меньшей травматичностью и более быстрым восстановлением пациентов.

Актуальность. Оперативная хирургия и топографическая анатомия – неразрывно связанные дисциплины, играющие ключевую роль в медицине. Постоянно

развивающиеся технологии и углубление наших знаний о человеческом теле открывают новые горизонты для этих областей.

Роль технологий

Минимально инвазивные хирургические методы:

- **Роботизированная хирургия:** более точные манипуляции, меньшая травматичность, ускоренное восстановление пациентов. Роботы-хирурги, такие как da Vinci, обеспечивают большую точность движений, улучшенный обзор операционного поля и меньшую травматизацию тканей. Это особенно важно в таких областях, как урология, гинекология и кардиохирургия.
- **Эндоскопические операции:** доступ к внутренним органам через небольшие разрезы, что снижает риск осложнений. Позволяют выполнять сложные вмешательства через небольшие разрезы, что сокращает время восстановления и снижает риск осложнений.
- **Лапароскопические операции:** Широко применяются в различных областях хирургии, включая общую хирургию, гинекологию и урологию.

3D-визуализация:

- **Предоперационное планирование:** 3D-моделирование позволяет хирургу детально изучить анатомические особенности пациента и спланировать операцию с высокой точностью.
- **Интраоперационная навигация:** Системы навигации в реальном времени помогают хирургу ориентироваться в операционном поле и избегать повреждения важных структур.

Биопринтинг:

- **Создание тканей и органов:** Технология биопечати открывает перспективы создания искусственных тканей и органов для трансплантации, что может решить проблему дефицита донорских органов.

Искусственный интеллект

- **Анализ медицинских изображений:** Анализ больших данных для выявления новых закономерностей в анатомии и хирургической практике. ИИ позволяет быстро и точно анализировать результаты медицинской визуализации, выявляя патологические изменения.
- **Роботизированные хирургические системы:** Разработка алгоритмов для автоматизации рутинных операций и повышения точности диагностики. ИИ используется для управления роботами-хирургами и оптимизации хирургических процедур.

Новые направления в топографической анатомии

Персонализированная анатомия:

- **Персонализированная анатомия:** Создание индивидуальных анатомических атласов пациентов с использованием данных медицинской визуализации позволяет более точно планировать хирургические вмешательства. Более точное планирование хирургических вмешательств.
- **Функциональная анатомия:** Изучение взаимосвязи между анатомическими структурами и их функциями открывает новые возможности для разработки более

эффективных хирургических методов. Разработка новых методов хирургического лечения, учитывающих функциональные особенности органов и тканей.

Анатомия развития:

* Исследование изменений в анатомии человека на протяжении жизни.

* Разработка новых подходов к лечению врожденных аномалий и заболеваний, связанных с нарушением развития.

Вызовы и перспективы

Этические вопросы:

* Применение новых технологий в хирургии требует решения этических проблем, связанных с искусственным интеллектом, генетикой и другими областями.

Обучение специалистов:

* Необходимость постоянного обновления знаний и навыков хирургов и анатомов.

* Разработка новых образовательных программ, учитывающих достижения современной науки и техники.

Доступность технологий:

* Высокая стоимость новых технологий может ограничить их доступность для многих пациентов.

* Необходимо искать способы снижения стоимости и расширения доступа к инновационным методам лечения.

Последние годы ознаменовались стремительным развитием оперативной хирургии и топографической анатомии, обусловленным внедрением новых технологий и углубленным пониманием человеческого организма.

Заключение. Оперативная хирургия и топографическая анатомия находятся на пороге новых открытий. Сочетание традиционных знаний и современных технологий позволит повысить эффективность хирургического лечения, улучшить качество жизни пациентов и открыть новые возможности для развития медицины.

References:

1. Асмоловский А. В., Шаматкова С. В. Особенности преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии на современном этапе //Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2019. – Т. 18. – №. 5. – С. 114-119.
2. Зохидова С. Х. и др. Возрастной Особенности Гистологического Строения Различных Отделов Аорты У Плодов И Новорожденных //Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 115-121.
3. Николаев А. В. и др. Топографическая анатомия и оперативная хирургия. – 2020.
4. Островерхов Г. Е., Бомаш Ю. М., Лубоцкий Д. Н. Оперативная хирургия и топографическая анатомия, изд. 4. – 2005.
5. Пулатов У. С., Кобиров У. А. АНЕМИЯ У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 10. – С. 43-50.
6. Тухтаназарова Ш. И. и др. РОЛЬ СЕЛЕНА В КЛЕТОЧНОМ ЦИКЛЕ И АПОПТОЗЕ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 10. – С. 335-350.

7. Тухтаназарова Ш. И., Абдуллаева Д. Р., Маллаходжаев А. А. Поступление цинка с пищей и влияние добавок цинка на иммунную функцию у пожилых людей //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 3. – С. 55-71.
8. Тухтаназарова Ш. И. и др. Роль Селена И Селенопротеинов При Заболеваниях Головного Мозга //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2023. – Т. 16. – С. 53-67.
9. Шопулотов Ш. и др. ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 61-65.
10. Шопулотов Ш. и др. ЛЕЧЕНИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 4-8.
11. Шопулотов Ш. и др. СТРУКТУРА ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЧИН ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2024. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 56-60.
12. Dydykin S. S. et al. "THE TEST BOOK ON THE DISCIPLINE" TOPOGRAPHICAL ANATOMY AND OPERATIVE SURGERY". – 2018.
13. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.
14. Sunnatovich P. U., Erkinovich N. J. MODERN VIEWS ON CHRONIC DISEASES OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT IN PREGNANT WOMEN //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 3. – С. 116-119.
15. Shopulotova Z., Uktamova Y., Azimova S. FEATURES OF INFLAMMATORY PROCESSES OF THE NEO-VAGINA //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 591-598.
16. Shamatov I., Shopulotova Z. THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND NON-PUNCTURE TECHNOLOGY WITH ENDONASAL INTRADERMAL ANTIBIOTIC THERAPY IN THE TREATMENT OF CHRONIC PURULENT POLYSINUSITIS //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D4. – С. 307-311.
17. Shopulotova Z., Ochilova M., Alimova Z. VAGINAL MICROFLORA AFTER SIGMOID COLPOPOIESIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 683-689.
18. Shopulotova Z., Rabbimova N., Tursunova D. COMPLICATIONS AFTER SIGMOID COLPOPOIESIS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 690-698.